

AN'ANAVIY YAPON ESTETIKASI ATAMALARIGA ASOSLANGAN
LINGVISTIK LAKUNARLIK MUAMMOLARI.

Kodirova Shaxnoza Abduraxmonovna

Samarqand xalqaro texnologiya universiteti

Yapon tili katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8328851>

Annotatsiya

Maqolada an'anaviy yapon estetikasi atamalariga asoslangan lingvistik lakunarlik muammolari ko'rib chiqiladi. Yaponiya an'anaviy madaniyatining turli jihatlariga oid adabiyotlarni o'rganish jarayonida an'anaviy yapon estetikasi bilan bog'liq bir qancha atamalarni vujudga keladi. Ular o'zbek tiliga tarjima jarayonida bo'shliqlar hosil qiladi. Chunki ular o'zbek lingvistik ongiga xos bo'lmagan tushunchalarni ifodalaydi. Maqolada lakunalarning o'zbek tiliga tarjima variantlari, aniqlangan leksik birliklardan foydalanilgan misollar, lakunalarning mavjud tasniflariga havolalar va ular o'rtasidagi tizimli munosabatlar tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: lingvistik lakunarlik; tillararo bo'shliqlar; leksik bo'shliqlar; an'anaviy yapon estetikasi; madaniyatlararo muloqot.

Аннотация

В статье рассматривается проблема языковой лакунарности на материале терминов традиционной японской эстетики. В ходе исследования литературы, посвященной различным аспектам традиционной культуры Японии, выявляется ряд терминов, относящихся к традиционной японской эстетике. Они являются лакунами в узбекском языке, поскольку выражают понятия, не свойственные узбекскому языковому сознанию. В статье приведены варианты перевода на узбекский язык, примеры употребления выявленных лексических единиц, отнесенность к существующим классификациям лакун и анализ системных отношений между ними.

Ключевые слова: языковая лакунарность; межъязыковые лакуны; лексические лакуны; традиционная японская эстетика; межкультурная коммуникация.

Annotation

The article deals with the problem of linguistic lacunarity based on the terms of traditional Japanese aesthetics. In the course of a study of the literature on various aspects of the traditional culture of Japan, a number of terms related to traditional Japanese aesthetics are revealed. They are gaps in the Uzbek language, because they express concepts that are not characteristic of the Uzbek linguistic consciousness. The article presents translation options into Uzbek, examples of the use of identified lexical units, reference to existing classifications of lacunae and analysis of systemic

relations between them.

Key words: linguistic lacunarity; interlingual gaps; lexical gaps; traditional Japanese aesthetics; intercultural communication.

Dunyo tilshunosligida ikki tilni qiyoslash orqali til egalarining mentaliteti, milliy-madaniy o'ziga xosliklarni o'rganish lingvomadaniy tadqiqotlarning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Lakunalarni bartaraf etish masalasini ilmiy o'rganish esa mazkur tillarning lingvistik imkoniyatlarini belgilab beradi. Shu ma'noda lakunarlik hodisasi tilshunos va tarjimashunoslar tomonidan chog'ishtirma hamda lingvomadaniy aspektlarda kognitiv xaritalarda bo'shliqlarning yuzaga kelishi, ularning muloqot jarayonida to'ldirilishi hamda muqobilsiz leksika tarjimai usullarini ochib berish masalalari doirasida tadqiqatlar olib borilmoqda. Bugungi kunda jahon tilshunosligida lakunarlik muammosini olamning lisoniy manzarasi masalalari bilan bog'lagan holda tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Tilshunoslikda lakunarlik hodisasini bevosita o'rganish XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jadal rivojlandi. Dunyo tillaridagi madaniyatlar doim o'zaro aloqada va hamkorlikda bo'ladi, bu hodisa ularning uzluksiz rivojlanishini ta'minlaydi. Shu bilan birgalikda ba'zi tillar orasida o'zaro farqlari, ya'ni tillarning farqli jihatlari ham vujudga keladi. Bu hodisa zamonaviy tilshunoslikda "lakuna" deb o'rganiladi. Lakunalar bugungi kunda o'zaro qiyoslanayotgan tillar o'rtasidagi o'zaro nomutanosiblik, ya'ni tizimli farqlashda faol ishlatilmoqda. «Lakuna» termini ilk bor kanadalik tilshunoslar J.P.Vine va J.Darbelnelar tomonidan ilmiy muomalaga kiritildi. Ular ushbu hodisani «Bir tildagi so'z boshqa tilda muqobilini topa olmagan o'rinlarda har doim lakuna hodisasi yuzaga keladi» deb izohlashgan [5; 12].

Lakunarlik muammosi zamonaviy tilshunoslik fanida, shuningdek, bir qator tegishli fanlarda (madaniy tilshunoslik, madaniyatlararo muloqot nazariyasi va boshqalar) eng dolzarb va qiziqarli muammolardan biridir. Tilshunoslikda lakunarlik hodisasini o'rganishning dolzarbligi shundan iboratki, XXI asr boshlarida milliy va madaniy o'ziga xoslik muammolari, alohida tillar va madaniyatlar o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar, turli millat vakillari o'rtasidagi adekvat o'zaro tushunish muammosi juda keskin. Yapon madaniyati shakllarining dunyoda jumladan, O'zbekistonda tarqalishi hozirgi vaqtda sezilarli hodisa bo'lib, uning turli jihatlari, ya'ni lingvistik va lingvomadaniy sohalarni o'rganish uchun katta qiziqish uyg'otadi. Til va madaniyatning o'ziga xos elementlari sifatida til bo'shliqlarini o'rganish o'zbek va yapon xalqlarining bir-birlarini o'zaro tushunishiga, ayniqsa, ushbu xalqlar o'rtasidagi munosabatlar rivojlanishining hozirgi bosqichida o'zaro madaniy boyitishga yordam beradi.

An'anaviy yapon estetikasiga bag'ishlangan nazariy adabiyotlarda yapon san'atining ma'lum estetik tamoyillarini boshqa tillarda, masalan, o'zbek yoki

rus tilida ekvivalenti bo'lmagan atamalar bilan ko'rib chiqish mumkin. Afsuski, hozirgi vaqtda bunday atamalarning to'liq to'plami yoki lug'ati mavjud emas. Ushbu maqolaning ilmiy yangiligi shundaki, unda an'anaviy yapon estetikasining bir qator atamaları berilgan bo'lib, ular o'zbek tilidagi bo'shliqlar sifatida belgilab, tahlil qilinadi. Bunday bo'shliqlar juda kam o'rganilganligi sababli, ushbu tadqiqot nafaqat lingvistik, balki lingvomadaniy tadqiqotlar uchun, shuningdek, madaniyatlararo muloqot uchun ham katta ahamiyatga ega. Bu yapon xalqi dunyosining milliy lingvistik xususiyatlari haqida ba'zi xulosalar chiqarishga imkon beradi. Bu esa shubhasiz yapon xalqi vakillari bilan muvaffaqiyatli va samarali madaniyatlararo muloqot qilish uchun muhim hisoblanadi. Masalan, kognitiv tilshunoslik tadqiqotchilari tomonidan tilga olingan an'anaviy yapon estetikasi atamaları [3; p.215], o'zbek tili uchun tillararo bo'shliqlardir. Shu borada, olimlarning rus tili haqidagi fikrlarini keltirish joiz. I.A.Sternin, Z.D.Popova, M.A.Sternina so'z va tushunchalarni o'zaro bog'lash yo'llarini o'rganib, maxsus guruhdagi kontseptual (kognitiv) bo'shliqlarni ta'kidlab, "rus ongida tushuncha yo'q" degan haqiqatni misol qilib keltiradilar. Darhaqiqat, an'anaviy yapon estetikasi atamaları nihoyatda o'ziga xos va o'ziga mosdir. Tilshunos olimlardan L.Bentivogli, E.Pianta R.Sankaravelayutanlar lakunarlikni tilda leksemalashtirilmagan so'zga ikkinchi tilda so'z birikmasining muvofiq kelishi deb tushuntirishgan. Bizningcha, har doim ham biror tilda so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan har qanday tushunchani so'z birikmasi orqali berib bo'lmaydi, chunonchi, lakunarlikni yuzaga keltiruvchi tushunchalar turli vositalar yordamida ifodalanishi mumkin. Rus tilshunoslari G.V.Bikova va O.B.Pilaeva hozirgi kunda lakunalarning etarlicha o'rganilmaganligi, tilshunoslikda mazkur hodisa borasida yagona qarashning mavjud emasligini ta'kidlaydilar. Lakunarlik hodisasining voqelantiruvchisi bo'lgan lakunar birlik va lakuna tushunchalarini chegaralab olish tahlilda chalkashlikka yo'l qo'ymaslikka imkon beradi.

O'zbek tili uchun bo'shliqlar sifatida biz an'anaviy yapon estetikasi atamalarini o'rganib chiqdik. Biz bu an'anaviy estetika ekanligini ta'kidlaymiz, umuman yapon estetikasi yoki zamonaviy yapon estetikasi emas. Bizning fikrimizcha, aynan yapon estetikasidagi an'anaviy komponent eng o'ziga xos va o'ziga xos bo'lib, yapon madaniyatining o'ziga xos o'ziga xosligini yaratib, uni boshqa madaniyatlardan, hatto Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi qo'shni mamlakatlar madaniyati bilan solishtirganda ham ajratib turadi. Shunday qilib, an'anaviy yapon estetikasi - bu "qadimgi folklyor va o'zlashtirilgan xorijiy madaniyat elementlari asosida o'sgan o'rta asr estetik g'oyalari majmui" [2, p.

136]. hamda an'anaviy yapon estetikasi atamalariga ko'ra, Yaponiyaning an'anaviy estetikasiga xos bo'lgan estetik kategoriyalarni bildiruvchi so'zlarni izohlanadi.

An'anaviy yapon madaniyatining turli jihatlariga bag'ishlangan adabiyotlarni o'rganish jarayonida an'anaviy yapon estetikasining bir qator atamalari ko'zga tashlanadi. Ularga misol qilib, あわれ、あらみたま、わび、さび、よじよ、いっしん、かるみ、こたん、まこと、ふとみ、はなみ、ほそみ、ゆきみ va boshqa shunga o'xshagan madaniyatga xos so'zlarni keltirishimiz mumkin. Endi tarjima variantlari va aniqlangan leksik birliklarning qo'llanilishiga misollar keltiramiz.

あらみたま atamasi.

Yapon klassik madaniyati ma'lumotnoma-lug'atida rus olimlari S.B.Ribalko hamda Yu.A.Kornevあらみたま(aramitama) atamasiga "qo'pol ruh" deb ta'rif keltirishgan.

Mifologik kodlarda va Manyoshuda ruhning bir nechta turlari qayd etilgan bo'lib, ular あらみたま(aramitama) - qo'pol ruh hamda にぎみたま(nigimitama) - "yumshoq ruh" hisoblangan. Izoh o'rnida Aramitama energiya printsipi uchun javobgar ruh; Nigimitama esa, estetik va hissiy faollik, hayotni saqlab qolish bilan bog'liq bo'lgan ruh sifatida qaraladi.

わび hamda さび atamalari.

G.F.Kim muharrirligi ostidagi "Yaponiya" ma'lumotnomasida わび(vabi) - "taqchilik", "qashshoqlik", "yolg'izlik", "o'z davrining moda jamiyatida bo'lmaslik" kabi, A.A.Belyayevning "Estetika lug'ati"da esa "qayg'u", "xiralik", "taqchilik", "tark qilish", "nuqsonlik", yutaka Tanzawaning "Yaponiya madaniyati tarixi" kitobida esa- "xotirjam ta'm", "yolg'izlik", "san'atsizlik", "hayo" kabi ta'riflar keltirilgan. Mazkur misollarda til egalari hamda boshqa madaniyat vakillarining tarjimalari o'rtasidagi lingvistik bo'shliq, farq yaqqol namoyon bo'lgan.

Yuqoridagi lingvistik bo'shliqlar milliy xususiyatga ega bo'lgan holda, madaniyatlararo muloqotda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Shu sababli, muvaffaqiyatli va samarali madaniyatlararo muloqot qilish uchun muloqot ishtirokchilari ushbu bo'shliqlar mavjudligidan xabardor bo'lishlari kerak, chunki biz o'rgangan an'anaviy yapon estetikasi atamalarining mavjudligi ona yapon tilida so'zlashuvchi dunyosining lingvistik kartinasini (rasmini) yaratadi. Go'zal, o'ziga xos, "yaponcha" nozik va ehtiyotkorlik bilan munosabat, o'z

navbatida, madaniyatlararo muloqotda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan butun dunyoni idrok etishda namoyon bo'lishi mumkin.

Hozirgi vaqtda an'anaviy yapon estetikasi atamalarining yagona, yetarlicha to'liq lug'ati mavjud emas. Shuning uchun, ushbu atamalarning lug'atini tuzish zaruriyati vujudga keladi. Mazkur maqolani ana shunday lug'at yaratish uchun asos va boshlang'ich nuqta deb hisoblash mumkin. Ilmiy tadqiqotlar natijasida o'rganilgan bo'shliqlar mavjudligi sabablarini, ularning dunyoning milliy manzarasi, yapon xalqining turmush tarzi, mentaliteti va madaniyatining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liqligini yanada chuqur va har tomonlama o'rganish ham juda muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Афрабова Е. Красота по-японски // Япония сегодня. 2003. № 7. С. 18-21.
2. Культура классической Японии: словарь-справочник / сост. С. Б. Рыбалко, Ю. А. Корнев. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 350 с.
3. Попова З. Д., Стернин И. А., Стернина М. А. Лакуны и концепты // Лакуны в языке и речи: сборник научных трудов. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003. С. 214-224.
4. Шибико Ольга Сергеевна Термины традиционной японской эстетики как межъязыковые лакуны в русском языке,
5. Usmanova Sh. (2019) Lingvokulturologiya (darslik). – Toshkent: TDO‘TAU, – B. 129.
6. Ismatullaeva N.R. (2019) Tillararo lakunalar klassifikatsiyasi. «Filologiyaning dolzarb muammolari» mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Farg‘ona,– B. 262–264
7. www.gramota.net/materials/2/2019/10/
8. <https://www.azkurs.org/>

